

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабуллович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ikhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL
PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA
ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-
COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF
THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF
PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-
DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL
APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF
PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER
CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF
COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA
AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

UDK: 616-092-616-022.1-071.1-08.053.5

SIROJIDDINOVA Khiromon Nuriddinovna

PhD, Associate

Samarkand State Medical University, Uzbekistan

**PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING
INTRAUTERINE INFECTION**

For citation: Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna. Pathogenetic values of immune complexes during intrauterine infection // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087549>

ANNOTATION

This study investigates the immunological status of 140 newborns presenting with various forms of neonatal pathology, with particular attention to serum levels of circulating immune complexes (CIC) and immunoglobulins of classes A, M, and G (IgA, IgM, IgG). The highest CIC concentrations were detected in neonates diagnosed with intrauterine pneumonia (IUP) ($153,4 \pm 0,93$ conventional units), followed by those with neonatal pneumonia (NP) ($157,3 \pm 0,91$) and purulent-inflammatory diseases (PID) ($141,2 \pm 0,84$). These elevated CIC values are indicative of significant antigenic load, most likely acquired in utero. A statistically significant inverse correlation was observed between CIC levels and total complement activity (C_{H50}), which was notably reduced in all pathological groups: 45,1 units in IUP, 44,3 units in NP, and 41,2 units in PID, compared to the reference value of 50,4 units. This decrease is presumed to result from complement consumption during the formation of immune complexes in the course of antigen-antibody interactions. Assessment of serum Ig G concentrations revealed a marked reduction in neonates with NP ($5,0 \pm 0,32$ g/l) and a further decline in those with PID ($3,8 \pm 0,32$ g/l), while relatively higher levels were maintained in the IUP group ($5,0 \pm 0,34$ g/l). These findings suggest compromised transplacental transfer of maternal IgG and support the presence of intrauterine infection as a contributing etiological factor.

Key words: circulating immune complexes, complement system, immunoglobulins, neonates, intrauterine infection.

SIROJIDDINOVA Xiromon Nuriddinovna

PhD, Dotsent

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti, O'zbekiston

HOMILA ICHI INFEKTSIYASIDA IMMUN KOMPLEKSLARINING PATOGENETIK QIYMATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotda neonatal patologiyasi bo'lgan 140 nafar yangi tug'ilgan chaqaloqni qon zardobidagi aylanma immun komplekslar (AIK) va immunoglobulinlarning (A, M, G) uchta sinfini tekshirish natijalari keltirilgan. AIKning eng yuqori ko'rsatkichlari homila ichi pnevmoniyasi (HIP) bo'lgan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda qayd etilgan bo'lib, bu $153,4 \pm 0,93$ shart. birliklarga teng. AIKning xuddi shu ko'rsatkichlari yangi tug'ilgan chaqaloqlarning neonatal pnevmoniya (NP) va ($157,3 \pm 0,91$ shart.) yiringli-yallig'lanish kasalliklarida (YYK) ($141,2 \pm 0,84$) ham ko'rsatilgan. AIKning yuqori ko'rsatkichlari yangi tug'ilgan chaqaloqlarning homila ichi davrida ularning organizmiga kirgan antigenlarning ko'pligini isbotlaydi. AIKning yuqori darajasiga teskari proportsional ravishda komplement kontsentratsiyasi (C_{H50}) kamayadi (45,1 birlik - HIP, 44,3 birlik – NP, 41,2 birlik – YYK, normal – 50,4 birlik), bu AIKning shakllanishida antigen – antitelo reaksiyasida komplementni iste'mol qilinishi bilan izohlanishi mumkin. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar neonatal pnevmoniyasi ($5,0 \pm 0,32$) va yiringli-yallig'lanish kasalliklarida ($3,8 \pm 0,32$) Ig G ning me'yorga nisbatan past ko'rsatkichlari, hamda homila ichi pnevmoniyasida ($5,0 \pm 0,34$) Ig G ning yuqori ko'rsatkichlari, Ig G ning yo'ldosh orqali o'tishiga va homila ichi infeksiyalanishida yetakchi omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: aylanma immun komplekslar, komplement, immunoglobulinlar, yangi tug'ilgan chaqaloqlar.

СИРОЖИДДИНОВА Хиромон Нуриддиновна

PhD, Доцент

Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИ ВНУТРИУТРОБНОМ ИНФИЦИРОВАНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной работе проведён комплексный иммунологический анализ 140 новорождённых с различными формами неонатальной патологии, с целью оценки содержания циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), активности системы комплемента (C_{H50}), а также концентраций иммуноглобулинов классов А, М и G в сыворотке крови. Наибольшие значения ЦИК зарегистрированы у пациентов с внутриутробной пневмонией (ВУП) - $153,4 \pm 0,93$ усл. ед., сопоставимые показатели выявлены при неонатальной пневмонии (НП) - $157,3 \pm 0,91$ усл. ед. и гнойно-воспалительных заболеваниях (ГВЗ) - $141,2 \pm 0,84$ усл. ед. Результаты свидетельствуют о значительном антигеном избытке, сформировавшемся преимущественно в антенатальном периоде. Установлена выраженная отрицательная корреляция между концентрацией ЦИК и функциональной активностью комплемента: при ВУП - 45,1 ед., НП - 44,3 ед., ГВЗ - 41,2 ед., при физиологической норме - 50,4 ед. Снижение уровня C_{H50} , вероятно, обусловлено его повышенным потреблением в процессе формирования иммунных комплексов при взаимодействии антигенов с антителами. Анализ содержания иммуноглобулина класса G (IgG) выявил его сниженные концентрации у новорождённых с НП ($5,0 \pm 0,32$ г/л) и особенно при ГВЗ ($3,8 \pm 0,32$ г/л), в то время как при ВУП наблюдались относительно более высокие показатели ($5,0 \pm 0,34$ г/л). Эти результаты могут свидетельствовать о нарушении трансплацентарного переноса материнских антител, а также об активации иммунного ответа плода в условиях внутриутробного инфицирования.

Kirish. Homila ichi infeksiyalanishi (HII) tashhisoti uchun bir nechta omillar tafovut etiladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqning jarohat o'chog'idan patogenni aniqlash asosiy mezon ekanligiga shubha yo'q [2,4]. IFA, ya'ni immunoferment tahlili yordamida, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda, antitanalarni mavjudligini serologik tekshirish usulida aniqlash kamma'lumotli hisoblanadi. HII sida homila tomonidan immunoglobulinlarning sintezi, birinchi navbatda, IgM sinfidagi immunoglobulinlar tufayli kuchayadi, ammo monomerlarning pentamerlarga "birikishi" buziladi. Ba'zida HII sida Ig G, Ig A sintezi keskin kuchayadi va bu hollarda patogenning uzoq muddatli aylanishi bilan to'qimalarga zarar yetkazadigan ko'plab immun komplekslar hosil bo'ladi [6,7]. Hozirgi davrda HII negizida immunologik omillar va ularning kasallik rivojlanishidagi o'rni tizimli tarzda o'rganilmoqda [3,5]. Oxirgi yillarning izlanishlari natijasida, aylanma immun komplekslar (AIK) ning shakllanishi, ularning gemodinamik va immunologik muvozanatga ta'siri alohida ilmiy e'tibor markazida turibdi [1,10].

AIK – bu antigen, antitana va komplement komponentlaridan tashkil topgan kompleks tuzilmalar bo'lib, ularning hosil bo'lishi immun tizimning fiziologik himoya mexanizmlaridan biridir. Bu jarayon sog'lom organizmda yot antigenlarga qarshi yuzaga keluvchi tabiiy immun javobning tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Normal holatda ushbu komplekslar mononuklear-fagotsitar tizim tomonidan tez fagozitozga uchrab, qon aylanishidan chiqariladi. Biroq antigen stimulyatsiyaning davomiyligi oshgani sari, ya'ni antigenlarning organizmga uzluksiz yoki takroriy kirib kelishi natijasida, AIK miqdori ortadi hamda ularning organizmdan chiqarilishi sekinlashadi [8,9]. AIKning qonda uzoq muddat saqlanishi, ularning to'qimalarga cho'kishi, mikrotsirkulyatsiya buzilishlari, komplement tizimi aktivatsiyasi va yallig'lanish mediatorlarining ajralishi bilan kechuvchi patofiziologik holatlarning shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa HII kabi immun-kompleksli patologiyalar rivojlanishida AIKning markaziy patogenetik rol o'ynashini tasdiqlaydi. Tadqiqotning maqsadi - homila ichi infeksiyalanishida aylanma immun komplekslar va immunoglobulinlarning uch sinfini (A, M, G) patogenetik va prognostik jihatlarini o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari.

Samarqand shahar VBKTTM Chaqaloqlar bo'limiga yotqizilgan 140 nafar yangi tug'ilgan chaqaloqning qon zardobida AIK, C_{H50} va uch toifadagi (A, M, G) immunoglobulinlar miqdori tekshirildi. AIK V. Gashkova va hammual. usuli bo'yicha polietilenglikolni (PEG) cho'ktirish usuli bilan aniqlagan, komplement darajasi esa F.Yu Garib va A.I. Sharapova tomonidan taklif qilingan usul bo'yicha aniqlangan. A, M, G immunoglobulinlarining fraktsiyasini miqdoriy aniqlash Mancini G., Carbon are A.O., Hageman's I.F. usuli bo'yicha o'rganildi. Olingan raqamli ma'lumotlar Microsoft Excel 2022 dasturidan foydalangan holda kompyuterda o'rtacha arifmetik (M), o'rtacha xato (m) ni hisoblash bilan variatsion statistika usuli yordamida qayta ishlandi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi.

Jami 140 nafar yangi tug'ilgan chaqaloq ko'rikdan o'tkazildi. Ularning orasidan 52 nafarida (37,1%) tug'ruqdan keyingi dastlabki 72 soat ichida homila ichi pnevmoniyasiga xos bo'lgan klinik simptomlar kuzatildi va hayotining 1–2-kunlarida olingan biologik namunalar asosida o'tkazilgan bakteriologik tekshiruvlar musbat natija berganligi tasdiqlangan. Neonatal pnevmoniya tekshirilgan yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 45 tasida (32,1%) qayd etilgan. Yiringli-yallig'lanish kasalliklari (chaqaloqlar po'rsildog'i (pemfigus neonatorum), omfalit, sepsis) 43 nafar (30,8%) yangi tug'ilgan chaqaloqlarda kuzatildi.

O'tkazilgan immunologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tekshirilgan guruhlarining qon zardobidagi AIK miqdori, sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloqlar miqdor soniga nisbatan oshadi. Homila ichi pnevmoniyasi bilan og'rigan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda AIKning eng yuqori ko'rsatkichlari qayd etilgan bo'lib, u $153,4 \pm 0,93$ shartli birlikni tashkil etdi.

AIKning xuddi shunday yuqori ko'rsatkichlari yangi tug'ilgan chaqaloqlarning boshqa guruhlarida, ya'ni neonatal pnevmoniya ($157,3 \pm 0,87$) va yiringli-yallig'lanish kasalliklari ($141,2 \pm 0,84$) da ham qayd etilgan (1-jadval).

1-jadval

HIP, NP va YYK bilan kasallangan chaqaloqlarning qon zardobidagi aylanma immun komplekslari (AIK) va komplement tarkibi

Yangi tug'ilgan chaqaloqlar guruhlari	Ko'rsatkichlar	AIK shartli birliklarda	C _{H50} birliklarda
Homila ichi pnevmoniyasi (HIP)	N M ± m	52 153,4±0,88	52 45,1±0,55
Neonatal pnevmoniya (NP)	N M ± m	45 157,3±0,87	45 44,3 ± 0,56
Yiringli-yallig'lanish kasalliklari (YYK)	N M ± m	43 141,2±0,84	43 41,2 ± 0,51
Sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloqlar	Norma	60 - 120	38 – 60

Eslatma: Olingan raqamli ma'lumotlar o'rtacha arifmetik (M) va o'rtacha (m) xatosini hisoblash bilan variatsion statistika usuli bilan qayta ishlandi. Olingan natijalarning o'rtacha qiymatlari ko'rsatilgan - $p < 0,05$.

Aylanma immun komplekslarning shakllanishi komplement yordamida sodir bo'ladi. Bizning tadqiqotimizda kuzatilgan bemorlarda o'rtacha komplement indeksi sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloqlarga nisbatan past edi. Homila ichi pnevmoniyasi bilan og'rikan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda o'rtacha komplement indeksi 45,1 birlikni, neonatal pnevmoniyada - 44,3 birlikni va yiringli-yallig'lanish kasalliklarida - 41,2 birlikni tashkil qiladi. Shunga ko'ra, M ± m - $45,1 \pm 0,55$; $44,3 \pm 0,56$; $41,2 \pm 0,51$ birlikka teng (rasm1).

Rasm 1. Aylanma immun komplekslar hosil bo'lishining immunobiologik asoslari

Aylanma immun komplekslar (AIK) shakllanish jarayonida komplement tizimi muhim rol o'ynaydi. Komplement komponentlarining konsentratsiyasi AIK darajasining ortishi bilan teskari proporsional ravishda kamayadi. Bu holat antigen-antitana reaksiyasi davomida komplementning faol ishtirok etishi va uning sarflanishi bilan izohlanadi. AIKning zardobdagi miqdor jihatidan ortib borishi, yangi tug'ilgan chaqaloqlar organizmida homila ichi yoki perinatal davrda yuzaga kelgan yuqori antigen darajasi mavjudligini ko'rsatadi. Shunday qilib, komplementni iste'mol qilish fonida kuzatilgan AIK to'planishi adabiyotdagi ma'lumotlarga mos keladi [4].

Odatda, 1 oygacha yangi tug'ilgan chaqaloqlarning qon zardobida Ig A 0,01 dan 0,5 g / l gacha, Ig M - 0,2-0,9 g / l va Ig G - 2,5-9,0 g / l ni tashkil qiladi. Bizning kuzatishlarimizda Ig A ning maksimal miqdori 0,8 g / l ni tashkil etdi, bu ko'rsatkich me'yyordan oshganligini ko'rsatadi. Ma'lumotlarga ko'ra [5], qon zardobidagi Ig A va Ig M darajasi perinatal infeksiyalar, nafas olish va ichak kasalliklari bilan ortadi, deb ishoniladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda homila ichi, neonatal pnevmoniya va yiringli-yallig'lanish kasalliklari sepsis, diareya kabi asoratlar bilan yuzaga kelgan bo'lsa, immunoglobulinlar miqdori ko'paygan (Ig A, mos ravishda, 0,8 g / l; 0,6 g / l; 0,7 g / l; Ig M - 6, 8 g / l; 1, 9 g / l ; g/l) va bu holatni organizmning tabiiy reaksiyasi deb hisoblash mumkin. Homila ichi pnevmoniyasi bilan og'rigan yangi tug'ilgan chaqaloqlar qon zardobidagi Ig G ning yuqori miqdori (11,8 g / l) qayd etilgan. Ma'lumki, Ig G globulin antitanalarining asosiy qismini o'z ichiga oladi va komplementni biriktiradi. Bu yo'ldoshdan o'tish qobiliyatiga ega bo'lgan yagona immunoglobulindir. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda neonatal pnevmoniya ($6,0 \pm 0,33$) (2-jadval), yiringli-yallig'lanish kasalliklari ($4,2 \pm 0,35$) va homila ichi pnevmoniyasida kuzatilgan ($5,8 \pm 0,37$) Ig G ning me'yyordan past bo'lgan ko'rsatkichlari, transplantsentlar yo'l orqali o'tish va homila ichi infeksiyalanish mavjudligini ko'rsatadi.

2-jadval

HIP, NP va YYK bilan kasallangan chaqaloqlarning qon zardobidagi A, M, G immunoglobulinlarining tarkibi

Yangi tug'ilgan chaqaloqlar guruhleri	Ko'rsatkichlar	Immunoglobulinlar miqdori g/l		
		A	M	G
Homila ichi pnevmoniyasi	n M ± m	52 $0,37 \pm 0,04$	52 $1,4 \pm 0,07$	52 $5,8 \pm 0,37$
Neonatal Pnevmoniya	n M ± m	45 $0,5 \pm 0,03$	45 $2,5 \pm 0,21$	45 $6,0 \pm 0,33$
Yiringli-yallig'lanish kasalliklari	n M ± m	43 $0,4 \pm 0,02$	43 $1,8 \pm 0,08$	43 $4,2 \pm 0,35$
Sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloqlar	Norm tug'ilgandan 1 oygacha	0,02 - 0,5	0,3 - 0,8	2,5 - 9,0

Eslatma: Olingan raqamli ma'lumotlar o'rtacha arifmetik (M) va o'rtacha (m) xatosini hisoblash bilan variatsion statistika usuli bilan qayta ishlandi. Olingan natijalarning o'rtacha qiymatlari ko'rsatilgan - $p < 0,05$.

Xulosa

1. Neonatal patologiyasi bo'lgan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda AIKning yuqori ko'rsatkichlari, ularning tanasida homila ichi infeksiyasi tufayli kirib borgan ortiqcha antigenning dalilidir.
2. Komplementning konsentratsiyasi AIK ning yuqori darajasiga teskari proportsional ravishda kamayadi, bu immun komplekslarni shakllantirish jarayonida antigen-antitana reaksiyasida komplement iste'moli bilan izohlanadi.
3. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda neonatal pnevmoniya ($5,0 \pm 0,32$), yiringli-yallig'lanish kasalliklari ($3,8 \pm 0,32$) va homila ichi pnevmoniyasi ($5,0 \pm 0,34$) bo'lgan yangi tug'ilgan

chaqaloqlarda Ig G ning normaga nisbatan past darajasi infeksiyaining yo'ldosh orqali uzatilishini ko'rsatadi.

REFERENCES| СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Abdullaeva MN. Activity of proteolytic systems of blood, eicosanoids, immunological mechanisms and their correction in acute pneumonia in young children. Abstract of PhD thesis. 1992; 25. (in Russ).
2. Baranov AA. Children's diseases. Textbook. 2017; 230-236 (in Russ).
3. Khaitov RM, Pinegin BV. Modern concepts of the body's defense against infection. Immunology. 2022;1,61-64. (in Russ).
4. Mackay IR, Water JV, Gershwin ME. Autoimmunity: thoughts for the millennium. Clin. Rev. Allergy Immunol. 2020; 1(18), 87-117.
5. Nezlina RA. Quantitative approach to the determination of antigen in immune complexes. J. Immunol. Methods. 2018; 237, 1-16.
6. Shabalov NP. Neonatology II. Study guide. 2016; 8-50. (in Russ).
7. Shabalov NP. General biological problem: patterns and consequences of perinatal infection in humans. Pediatrics. 2019; 3(91), 27-30. (in Russ).
8. Sirojiddinova KhN. The role of mothers in the development of perinatal pathology and in the formation of a group of frequently ill children. Science and the World International scientific journal. 2015; 1(17), 104-106. (in Russ).
9. Sirojiddinova KhN, Abdulleva MN. Clinical significance of immunomodulatory therapy of respiratory diseases in frequently ill children. MEDICUS International Medical Scientific Journal. 2016;1(7), 90-92. (in Russ).
10. Sirojiddinova KhN, Abdullayeva MN. Formation of circulating immune complexes (CIC) and immunoglobulins in intrauterine infection (IUI). European science review. 2016; 9(10), 134-135.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000